

УДК 371.671.5

Анпилогова Л.В., Чернышева К.Ю.

Оренбургский государственный университет,

г. Оренбург, Россия

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ГАЗЕТЕ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» – ОРЕНБУРГ»

Аннотация. В статье дается анализ социальных проблем в СМИ; рассматривается их классификация, строящаяся на выделении источника их происхождения; исследуется категория этих проблем, представленная в СМИ; анализируются публикации в газете «Аргументы и факты», раскрывающие актуальные социальные проблемы.

Ключевые слова: проблемы, социальная проблематика, современная периодика, публикации, средства массовой информации.

Общество постоянно изменяется, проходя разные этапы своего развития, каждый из которых сопровождается различными социальными проблемами, решение которых является необходимым для социума. Вызывает несомненный интерес у аудитории представление социальной проблематики в аспекте ее отражения в СМИ. По определению социологического словаря, под социальными проблемами понимаются существующие в самой реальности, в окружающей нас жизни противоречивые ситуации, носящие массовый характер и затрагивающие интересы больших социальных групп, либо социальных институтов [10]. Рассматривая понятие «социальная проблема», следует отметить, что на сегодняшний день существует большое количество самых разных жизненных ситуаций, которые оказывают влияние не только на определенные группы лиц, но и на все общество в целом. Эти проблемы требуют коллективных усилий для их преодоления.

При подготовке будущих журналистов в образовательном процессе вуза необходимо учитывать актуальность исследования процесса освещения социальных проблем в современных СМИ. Этому вопросу уделяется достаточно большое внимание при изучении таких дисциплин, как: «Основы теории коммуникации», «Риторика», «Журналистское мастерство», «ВУСМИ» и др. При этом в процессе обучения обращается особое внимание на исследование содержательной составляющей публикаций, поскольку тематический сегмент в СМИ может оказывать серьезное воздействие на отношение общества к социальным проблемам [2; 3]. Социальная сфера выступает одним из объектов отражения в журналистике и обладает сложной структурой, которая при разложении ее в тематическом спектре обнаруживает неисчерпаемое множество фактов, явлений, проблем, сопряженных с иными сферами жизни [2]. Помимо этого, внимание уделяется и жанровой специфике, которая также является неотъемлемой частью публикаций на социальную тему, их влияния на читателей [3-5]. Осознавая значимость социальной проблематики для аудитории СМИ, перед нами в данной

статье стояла следующая задача: проанализировать, какие социальные проблемы являются наиболее актуальными для современной периодики Оренбуржья?

На сегодняшний день в науке сложились определенные взгляды, касающиеся специфики социальных проблем и их представления в СМИ. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи, И.Ф. Албегова, Ю.В. Верминенко, Н.П. Попов и др. затрагивали в своих исследованиях самые разные проблемы социальной сферы [1; 9]. Ю.В. Верминенко в своей работе делала акцент на трансформации значимости социальных проблем в общественном сознании современного российского общества, а Н.П. Попов, благодаря своему исследованию, выявил актуальные социальные проблемы современной России за последнее десятилетие [6]. Р. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи и др. исследовали самоубийства, проституцию, подростковую делинквентность, бездомность, рассматривая эти социальные проблемы как следствие социальной дезорганизации. И.Г. Ясовеев, Р.Г. Ивамян и др. выявляли взаимосвязь средств массовой информации с социальной средой и то, как журналисты способны влиять на аудиторию, конструируя социальные проблемы в своих публикациях [8; 11].

По мнению исследователей (Ю.В. Зарубина, Е.А. Серова и др.), существует несколько классификаций социальных проблем [7]. Нами в работе будет использоваться классификация, строящаяся на выделении источника происхождения социальных проблем:

– экологические проблемы, возникающие при взаимодействии человека и природы (загрязнение водоемов и воздуха, уничтожение лесных массивов, исчезновение редких видов животных, глобальное потепление, разрушение озонового слоя и т.п.) (Н. Пискулова, Н.И. Лебедева, Н. Дронин, Л.В. Анпилогова, Е.С. Белова и др.);

– проблемы взаимодействия человека и общества (здравоохранение, экономика, образование, коррупция, экстремизм, право, безопасность, социальное сиротство, нищета, социальное неравенство и др.) (Е.В. Балацкий, А.С. Грачев, И. Добаев и др.);

– интерсоциальные проблемы, затрагивающие конфликт между государствами или этносами (межнациональные конфликты, локальные военные конфликты и т.п.) (В.В. Амелин, Л.С. Рубан и др.).

Остановится на специфике каждого вида проблем в данной работе не представляется возможным, поэтому более подробно рассмотрим группу проблем, касающихся взаимодействия человека и общества, и проанализируем их. Какие из них на сегодняшний день наиболее ярко выражены в средствах массовой информации?

Социальные проблемы взаимодействия человека и общества делятся на следующие *виды* с учетом тематического представления:

– социально-экономические (проблемы между социальными группами: любые проблемы, связанные с материальными условиями и возможностями россиян и их финансами и т. д.);

– социально-бытовые проблемы (проблемы, связанные с уровнем жизни граждан: проблемы многодетных семей, матерей-одиночек, проблемы с получением жилья и т. п., а также проблемы здравоохранения, образования и т. п.);

– социально-политические проблемы (проблемы имеют более широкие границы и затрагивают большие группы людей: конфликты на государственном уровне, религиозные разногласия, проблемы стереотипов на национальном уровне и т. д.);

– социально-психологические проблемы (проблемы, которые затрагивают большую часть граждан: конфликты внутри семьи, разводы, измены, семейное насилие и т. д.).

– социально-правовые проблемы (проблемы, связанные с нарушением прав человека, нарушением законодательства и т. п.).

Современная пресса освещает разнообразные области человеческой деятельности. Она направлена на разноуровневую аудиторию и является одновременно не только средством информирования, но и способом воздействия на общество, подавая информацию таким образом, чтобы привлечь внимание читателей. Именно от журналистов зависит отношение населения к той или иной противоречивой ситуации. В связи с этим исследование актуальных социальных проблем в современной периодике особенно важно. Исходя из этого, нами был проведен анализ публикаций в газете «Аргументы и факты» – Оренбург» (интернет-издание «Aif.ru») из раздела «Общество» за ноябрь 2020 года, благодаря которому был выявлен круг актуальных социальных проблем, чаще всего волнующих читателей.

За рассматриваемый период было опубликовано 39 материалов в анализируемой рубрике. Рамки нашего исследования не позволяют остановиться подробно на всех представленных материалах, поэтому для анализа были отобраны 15 публикаций, затрагивающих различные остросоциальные проблемы, представленные в таблице.

Таблица

Социальная проблематика публикаций газеты «АиФ» за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Название публикации	Проблемы, поднимаемые в публикации	Виды социальных проблем	Общая тематическая группа
1	Учителям Оренбурга выделено 78 млн руб. на доплаты за классное руководство (06/11/20)	Оплата труда в сфере образования	Социально-экономическая	Образование
2	Переуложенный асфальт на улице Правды в Оренбурге снова проверяют на пустоты (06/11/20)	Некачественное выполнение дорожно-ремонтных работ	Социально-экономическая	Безопасность
3	В Оренбурге медики не получили законные covid-выплаты (07/11/20)	Оплата труда в сфере здравоохранения	Социально-экономическая	Здравоохранение
4	В Оренбурге установлена личность виновника ДТП со школьником (30/11/20)	Травматичность на дорогах	Социально – правовая	Право
5	100 млн сверху: прокуратура Оренбуржья подала в суд на УСДХ за ремонт дорог (30/11/20)	Некачественное выполнение дорожно-ремонтных работ	Социально-экономическая	Право
6	В Сорочинске мужчина пытался задушить 16-летнюю дочь на глазах у матери (02/11/20)	Домашнее насилие	Социально-психологическая	Преступления

№ п/п	Название публикации	Проблемы, поднимаемые в публикации	Виды социальных проблем	Общая тематическая группа
7	В Оренбуржье часть школьников вернулась с дистанта за парты (30/11/20)	Дистанционное обучение	Социально-бытовая	Образование
8	До стабилизации еще далеко: в Бузулуке не хватает лекарств (06/11/20)	Дефицит медицинских препаратов	социально-экономическая	Здравоохранение
9	Житель Бугуруслана после ссоры с сожительницей хотел сжечь ее детей в бане (06/11/20)	Домашнее насилие	Социально-психологическая	Преступление
10	Оренбуржцы смогут заявить в прокуратуру о нарушении трудовых прав (25/11/20)	Нарушение трудовых прав населения	Социально-правовая	Право
11	В поселке Кушкуль Оренбурга обнаружена подпольная ячейка экстремистов (25/11/20)	Экстремистская деятельность	Социально-политическая	Экстремизм
12	В Оренбуржье откроют дополнительные лаборатории для тестов на COVID-19 (05/11/20)	Нехватка медицинских учреждений	Социально-экономическая	Здравоохранение
13	Сбросил мать с балкона: житель Новотроицка обвиняется в убийстве (05/11/20)	Домашнее насилие	Социально-психологическая	Преступления
14	Студентам техникумов и колледжей Оренбуржья продлили дистанционку (16/11/20)	Дистанционное обучение	Социально-бытовая	Образование
15	В Оренбуржье антибиотики можно купить только по рецептам (03/11/20)	Дефицит медицинских препаратов	Социально-экономическая	Здравоохранение
Итого: 15 материалов (100%)			5 видов	6 тематических групп

Проведенный анализ показал, что взятые публикации охватывают 5 видов социальных проблем (социально-экономические, социально-политические, социально-бытовые, социально-психологические, социально-правовые).

На первом месте в количественном соотношении стоят публикации, представляющие социально-экономическую группу проблем (7 публикаций (46,6%) (например, «Учителям Оренбурга выделено 78 млн. руб. на доплаты за классное руководство», «Переуложенный асфальт на улице Правды в Оренбурге снова проверят на пустоты», «В Оренбурге медики не получили законные covid-выплаты» и др.). В них были выявлены 4 тематические группы (образование, безопасность, право, здравоохранение). По теме «Здравоохранение» опубликовано 4 материала (26,6%), в которых поднимаются следующие проблемы: дефицит медицинских препаратов (например, «До стабилизации еще далеко: в Бузулуке не хватает лекарств», «В Оренбуржье антибиотики можно купить только по рецептам»); нехватка медицинских учреждений («В Оренбуржье откроют дополнительные лаборатории для

тестов на COVID-19»); оплата труда в сфере здравоохранения («В Оренбурге медики не получили законные covid-выплаты»). По теме «Образование» опубликован 1 материал (6,6%) («Учителям Оренбурга выделено 78 млн руб. на доплаты за классное руководство»), в котором поднимается проблема оплаты труда в сфере образования. Теме «Безопасность» посвящен также 1 материал (6,6%) («Переуложенный асфальт на улице Правды в Оренбурге снова проверяют на пустоты»), в котором говорится о некачественном выполнении дорожно-ремонтных работ. В последней тематической группе «Право» опубликован 1 материал (6,6%) («100 млн сверху: прокуратура Оренбуржья подала в суд на УСДХ за ремонт дорог»), в котором также поднимается проблема некачественного выполнения дорожно-ремонтных работ. Таким образом, группа социально-экономических проблем занимает лидирующую позицию, поскольку является на сегодняшний день наиболее актуальной для читателей. Любые проблемы, связанные с материальными условиями жизни, финансовыми возможностями россиян всегда будут находить свое место в современной периодике.

На втором месте по количеству публикаций стоит социально-психологическая группа проблем (3 публикации (20%). Здесь затрагивается всего одна тематическая группа – «Преступления», где раскрывается проблема домашнего насилия («В Сорочинске мужчина пытался задушить 16-летнюю дочь на глазах у матери», «Житель Бугуруслана после ссоры с сожительницей хотел сжечь ее детей в бане», «Сбросил мать с балкона: житель Новотроицка обвиняется в убийстве»). Материалы, раскрывающие социальные проблемы, связанные с психологическим аспектом, также находят соответствующий отклик у читателей. Тема насилия, к сожалению, встречается на страницах различных изданий практически повсеместно. Проблема агрессии и жестокости является частью человеческого мира. Часто материалы, посвященные именно данной теме, становятся сенсацией и привлекают внимание аудитории, что является явным плюсом как для автора текста, так и для издания, в котором публиковался материал.

На третьем месте стоят публикации, представляющие 2 группы проблем:

– социально-бытовая (2 публикации (13,3%), в которой представлена 1 тематическая группа – «Образование», поднимающая проблему дистанционного обучения («В Оренбуржье часть школьников вернулась с дистанта за парты», «Студентам техникумов и колледжей Оренбуржья продлили дистанционку»);

– социально-правовая (2 материала (13,3%). Данные статьи поднимают следующие проблемы: нарушение трудовых прав населения («Оренбуржцы смогут заявить в прокуратуру о нарушении трудовых прав») и травматичность на дорогах («В Оренбурге установлена личность виновника ДТП со школьником»).

Материалы с данными проблемами представлены в издании в небольшом объеме, несмотря на то что эти проблемы всегда будут значимы для жителей нашей страны и области. Их количественное уменьшение в выбранном промежутке времени может быть связано с пандемией, которая наложила некоторые запреты в бытовой сфере жизни и ограничила людей в их действиях.

Последнюю позицию занимает социально-политическая группа проблем, включающая 1 публикацию (6,6%) («В поселке Кушкуль Оренбурга обнаружена подпольная ячейка экстремистов»). Здесь представлена тематическая группа «Экстемизм», в которой рассматривается проблема экстремистской деятельности. Здесь стоит отметить, что публикации на эту тему не так часто появляются на страницах оренбургских изданий, поскольку противозаконные действия в данной сфере на территории Оренбургской области практически не происходят.

Процентное соотношение видов социальных проблем по тематической направленности можно увидеть на рисунке.

Рис. Соотношение видов социальных проблем, %

Таким образом, проанализировав публикации газеты «Аргументы и факты» – Оренбург», необходимо отметить, что большинство материалов за анализируемый период поднимают вопросы социально-экономической проблематики. Объяснить такой результат можно тем, что эти проблемы волнуют население больше всего на данном этапе времени. Каждая из выделенных тематических групп, выражающих ту или иную проблему, находит свое место на страницах периодического издания, однако их позиции постоянно меняются в связи с разными событиями, происходящими в стране, мире и регионе.

Литература

1. Албегова И.Ф. Социология социальных проблем как инновационное научно-практическое направление исследования современного российского общества // Вестник социально-политических наук. 2007. №7. С. 5–8.
2. Анпилогова Л.В., Карпунина А.В. Тематическое и жанровое своеобразие публикаций о семье в газете «Оренбургская сударыня» // Научные исследования как основа инновационного развития общества: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 05 мая 2020 г. Уфа: Аэтерна, 2020. С. 98-100.
3. Анпилогова Л.В. Томина В.Д., Карпунина А.В., Чернышева К.Ю. Тематическая направленность детской областной газеты «ДОГ» на современном этапе развития // Филологические чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-14 дек. 2018 г. Оренбург. 2019. С. 276-282.
4. Анпилогова Л.В., В.Д. Томина Социальный репортаж на информационном видеопортале «OrenGrad.ru» как инструмент взаимодействия с населением // Научные исследования

исследования как основа инновационного развития общества: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 05 мая 2020 г. Уфа: Аэтерна, 2020. С. 103-105.

5. Анпилогова Л.В., Белова Е.С., Кудашова Ю.В. Информационно-публицистический потенциал региональных печатных СМИ по экологическим проблемам окружающей среды. Оренбург: ОГУ. 2019. 225 с.

6. Верминенко Ю.В. Трансформация значимости социальных проблем в общественном сознании современного российского общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2008. №3. С. 312–318.

7. Зарубина Ю.Н., Серова Е.А. Социальные проблемы современного общества. Ярославль: ЯрГУ, 2018. 36 с.

8. Иванян Р.Г. Журналист социальной сферы: личностные и профессиональные характеристики // Журналистика и социология-2004. СПб., 2005.

9. Попов Н.П. Главные социальные проблемы России последнего десятилетия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. №3. С. 56–62.

10. Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социологический словарь. М.: Норма, 2008. 606 с.

11. Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. Казань, 2004.

© Анпилогова Л.В., Чернышева К.Ю., 2021